

ФРАНЦУЗ ТИЛИДА ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ СТИЛИСТИК ШАКЛЛАНИШ ВОСИТАЛАРИ

Акбаров Мурод Шухратович
(Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
магистранти)
(e-mail: felixmurad@yandex.ru)

Аннотация: Мазкур мақолада асосий эътибор француз тилида фразеологик бирликларнинг стилистик шаклланиш воситалари мавзусига қаратилган.

Калит сўзлар: фразеологик бирликлар, фразеологизмлар, иборалар, стилистика, стилистик шаклланиш воситалари, тилишунослик.

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется теме стилистические средства образования фразеологических единиц во французском языке.

Ключевые слова: фразеологические единицы, фразеологизмы, выражения, стилистика, стилистические средства образования, лингвистика.

Abstract: This article focuses on the topic of stylistic means of forming phraseological units in French.

Keywords: phraseological units, expressions, stylistics, stylistic means of forming, linguistics.

Фразеологизмлар ўзларининг функционал мақсадларига кўра, аввало бизнинг атрофимиздаги воқелик элементларининг образли характеристикасини ва экспрессив-эмоционал, яъни предметлар, шахслар, ходисалар, ҳолатлар ва бошқаларни ифодалаш учун ишлатилади. Бунга маълум даражада у ёки бу стилистик хусусиятларни қўшимча қилиб берган лингвистик воситалар (лексик-грамматик ва семантик) қаторида

фразеологизмларнинг шаклланишида қатнашувчи ўша стилистик воситалар ҳам сабаб бўлади. Қуйида француз тили фразеологияси учун характерли хисобланган шу воситалардан энг муҳимларига тўхталиб ўтамиз.

Гипербола — айна предмет, ҳодиса ёки жараённинг белгиси интенсивлигини ошириш ва уни янада кучлироқ намоён бўлиши мақсадида урғу беришдир. Шу каби маъно кучайишининг натижаси, айна белгининг катталаштириб кўрсатилиши:

coup de massue "кучли зарб, қўққисдан бошга мушт туширгандай",
aller comme le vent "шамолдай тез елмоқ";

ёки кичрайтирилиб ифодаланиши мумкин:

taille de guêpe "аридек хипча бел",
aller comme une tortue "тошбақадек (секин) юрмоқ".

Шу каби кўпгина фразеологик бирликлар негизида ирреал, яъни ҳаёлий тасаввурга оид вазият мавжуд бўлиб, уларнинг гиперболик характерига янада кучлироқ урғу беради. Масалан:

tomber de la lune "осмондан тушмоқ"[2],
remuer ciel et terre "бор имкониятини ишга солмоқ;
барчасини остин-устун қилмоқ",
passer par le trou d'une aiguille "имкони йўқ ишни қилмоқ" [1].

Перифраза. Кўпчилик француз тили фразеологик бирликларининг асосида перифраза мавжуддир. Шу каби бирликлар маълум бир шахс, предмет ёки ҳодисани номловчи тасвирий ифодаларни ўзи билан касб этади. Перифрастик фразеологизмлар функционаллик томонидан терминологик бирикмаларга яқин, аммо улардан фарқи шундаки, улар икки кўламга эга бўлишидир. Яъни бири сўзма-сўз бўлса, бошқаси образлидир. Улар шахсни, предметларни, ҳодисаларни ва шу кабиларни ўз номи билан эмас, балки ўзга ном билан тасвирлайдилар. Масалан:

le Roi Soleil (тарих.) "Қуёш-Қирол" (Людовик XIV ҳақида),

l'ogre de Corse (тарих.) "корсика махлуки" (Наполеон Бонапарт ҳақида),
l'empire de Pluton "Плутон қироллиги, жаҳаннам",
le royaume de lis (тарих.) "лилиялар қироллиги" (Франция ҳақида),
le métier de Mars "Марснинг касби, уруш",
l'oiseau de Vénus (шеър.) "кабутар" (сўзма-сўз тарж. Венеранинг қуши),
la gent marécageuse "қурбақалар" (сўзма-сўз тарж. ботқоқлик қабиласи)
[3].

Перифрастик фразеологизмлар эвфемистик характерга эга бўлиши мумкин. Шу каби эвфемизм-ФБ тасвирий жиҳатдан асл номланиши одоб-ахлоқ қоидаларига ё зид келиши, ё ҳеч бўлмаганда айни ҳолатда ёки муҳитда шу ифодани ишлатиш ноқулай бўлган тушунчаларни ифодалайди. Масалан:

aller où le roi ne va qu'à pied "қирол фақат пиёда борадиган жойга бормоқ";

être dans un état intéressant "қизиқарли ҳолатда бўлмоқ".

Сўзлар ўйини (каламбур). Француз фразеологиясида француз халқининг ўзига хос имкониятлари, шу жумладан уларнинг ҳазил-мутойибани тушуниш ва ҳазилга бўлган мойиллик ўз аксини топган. Айниқса, улар сўзлар ўйини (каламбур) асосида қурилган, образли фразеологик birlikлар жуда кенг тарқалган замонавий тилда ўзларини ёрқин намоен қилдилар. Турғун бирикмаларнинг бундай шаклланиш воситаси етарли миқдорда самарали ҳисобланади. Фразеологизмлар халқнинг сўзлар ўйини асосида қурилган тасавури натижаси бўлиб, улар халқ орасида кенг тарқалган ва доимий ҳаракатдадир. Ёзувчилар уларни ўз назарларидан четда эътиборсиз қолдирмасдан, улардан ҳазиломуз таассуротлар қолдириш мақсадида қўллайдилар.

Сўзлар ўйинига оид фразеологик birlikларни қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1. Ташкилий қисмларнинг биридан икки маъно асосида қурилган фразеологизмлар. Масалан, замонавий француз тилида истеъмолда бўлган ибора *passer l'arme à gauche* (сўзл.) "оёқларни узатиш" (сўзма-сўз тарж. қуролни чап елкага ўтказмоқ) сўзлар ўйини билан тушунтирилади: *passer* "ўтказмоқ" – *passer* "ўлмоқ". П. Гиронинг фикрича, фразеологизмнинг асоси бўлиб қуйидаги образ сабаб бўлди: қуролни чап елкага ўтказиб, аскар "эркин" ҳолатига ўтади, яъни хотиржамлик ҳолати "боқий ҳаракатсизлик" ҳолатига тенглаштирилади.

2. Ташкилий қисмларнинг бирини омоним билан алмаштириш асосида қурилган фразеологизмлар. Кўп ҳолларда, алмаштирилган сўзлар осонлик билан қайта тикланади. Масалан: *raisonner comme un tambour crevé* "бемаъни гапларни сўзламоқ" (сўзма-сўз тарж. ёрилган барабан каби фикрламоқ) сўз бирикмасида *raisonner* феъли омоним бўлган *résonner* "жарангламоқ, янграмоқ" феъли ўрнига қўлланилган. Бироқ кўп ҳолларда, омонимик ўрин олиш (шу билан бирга сўзлар ўйини – каламбур ҳам) сезилмайди ва уни аниқлашни фақатгина этимологик анализ ёрдамида уйдлаш мумкин. Масалан: *avoir un chat dans la gorge* "бўғилган овозда сўзлаш" (сўзма-сўз тарж. томоқда мушук мавжуд бўлиши) фразеологизмида от сўз туркумидаги *chat* сўзи барчамизга маълум бўлган уй ҳайвони мушукни англатмайди, балки турли хил нарсаларнинг ички қисмида ҳосил бўлувчи юмалоқланган ўрам ёки қуюлиб қолган намлик [4,6]. Ушбу маънолар шевага хос вариантларга *chat – marron, matton* эга бўлгани учун шубҳасиз, каламбурнинг ҳосил бўлишига замин тайёрлайди. Шундан келиб чиқиб, *chat dans la gorge* ўз маъносига кўра "томоқ шиллиқ пардаларининг яллиғланиши сабабли, шира ажралишининг бузилиши" [6] натижасида томоқ бўғилиб қолиши кузатилади ва хириллаш пайдо бўлади, деб фикр юритиш мумкин.

3. Таркибида ономастик каламбур мавжуд бўлган, яъни икки маънога эга ҳақиқатда мавжуд бўлган ёки уйдирма атоқли номлар ва исмлар асосида қурилган фразеологизмлар. Уларнинг орасида икки тури ажралиб туради:

а) Қандайдир сўз ва шахснинг атоқли исми орасидаги ўхшаш эшитилиши асосида қурилган фразеологизмлар. Кўп ҳолларда уйдирма авлиё шахслар билан боғлиқ:

à la Saint-Glin-glin "қачон содир бўлиши номаълум ҳодиса" (Сўзлар ўйини: *Saint-Glinglin — seing [signal]* "сигнал"+*glinguer* "янграмоқ");

saint frusquin "майда-чуйда, лаш-луш" (*frusques* "эски-туски нарсалар");

sainte Nitouche "жиззаки, ҳазил кўтармайдиган инсон" (сўзлар ўйини: *Nitouche – n'y touche*);

б) Қандайдир сўзлар (кўп ҳолларда феъл) билан ва географик жой номи орасидаги ўхшаш эшитилиши асосида қурилган фразеологизмлар. Улар ҳам ҳақиқатда мавжуд бўлган ёки уйдирма (географик каламбурлар деб номланувчи) бўлади:

battre à Niort (арго) "инкор этмоқ" (сўзлар ўйини: *nier* "инкор этмоқ" – *Niort*, Франциянинг ғарбидаги шаҳар);

envoyer à Vatan (сўзл.) "хайдаб чиқармоқ" (сўзлар ўйини: *va-t'en* "йўқол" – *Vatan*, Эндр департаментининг кантонларидан бирининг асосий шаҳри);

aller à Dormillon (сўзл.) "ухлагани ётмоқ" (сўзлар ўйини: *dormir* "ухламоқ" – *Dormillon*, уйдирма географик жой номи).

Антифраза фразеологизмларнинг таркибий қисмини (шу билан бирга, бутун бир фразеологизмни) сўзма-сўз маъносига қарама-қарши маънони қўллаш билан намоён бўлади. Натижада бирикма экспрессив-кинояли ва / ёки ҳазилга оид бўёқни олади. Масалан:

la belle affaire (киноя) "катта иш!; шу ҳам иш бўлибдими!";

être dans de beaux / jolis draps "жуда ҳам ноқулай вазиятда бўлиш";

un joli coco ! (сўзл.) "хўп инсон эканда!";

nous voilà bien logés (сўзл.) "биз жуда ҳам яхшигина ҳолатдамиз".

Антифраза кўпгина компаратив фразеологик бирликларга ҳам хосдир:

aimable comme une porte de prison "жуда ҳам илтифотсиз, совук муомалали" (сўзма-сўз тарж. қамокхона эшигидек хушмуомала);

léger comme un éléphant "жуда имиллаган, бесўнақай" (сўзма-сўз тарж. филдек эпчил);

s'entendre comme chien et chat "ит-мушук бўлиб яшамок" (сўзма-сўз тарж. ит ва мушук каби келишиб яшамок).

Фразеологик стилистика бўлимнинг муаммоларига қуйидаги масалалар киради:

- ФБ маъносининг стилистик жиҳати,
- ФБ ни контекстга киритиш усуллари,
- фразеологик контаминация,
- ҳазил ва сатиранинг фразеологик воситалари,
- фразеологиянинг турли стилистик қатламларининг бадиий адабиёт ҳамда газета ва журналистик адабиётдаги хусусиятлари, ва ҳоказо [5].

Худди шу, фразеологик стилистика бўлимида фразеологик бирликнинг тасодифий (оказионал) ва барча ўзгариш (трансформация) турлари ва усуллари кўриб чиқилади. Чунки шу каби трансформациялар негизида маълум бир стилистик эффектга эришиш учун интилиш мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. ***Абдурахимов М. Краткий узбекско-русский фразеологический словарь.*** – Т.: Ўқитувчи, 1980.
2. ***Содиқова М. Краткий узбекско-русский словарь пословиц и поговорок.*** – Т.: Ўқитувчи, 1993.
3. ***Мирҳайдарова Н.К., Мусаев С.С., Алиқулов Т. Французча мақолларнинг ўзбекча-русча муқобиллари.*** – Т.: Ўқитувчи, 1994.

4. **Назарян А.Г.** *Фразеология современного французского языка.*– М.: Высшая школа, 1987.
5. **Гак В.Г.** *Новый французско-русский словарь.*– М.: Русский язык, 1997.
6. **Guiraud P.** *Les locutions françaises.*– P.: Presses universitaires de France, 1961.